

Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) Ligockiej Góry Kamiennej

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7283715>

DOMINIK ZIĘCINA¹

^{1,2} Pracownia Myrmekologiczna, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska
e-mail: ¹ dominik.ziecina@outlook.com; ² sebastian.salata@uwr.edu.pl
ORCID: ¹ 0000-0002-8951-9102; ² 0000-0003-0811-2309

ABSTRACT. Ants (Hymenoptera: Formicidae) of Ligocka Góra Kamienna.

The myrmecological inventory of the Ligocka Góra Kamienna area revealed 35 ant species, representing 35.4% of the species from Poland, 53.9% of the species from Lower Silesia, and 70.0% of the species from Upper Silesia. The research confirmed the presence of two species that are rare in Poland: *Strongylognathus testaceus* (SCHENCK, 1852) and *Lasius alienus* (FOERSTER, 1850). The occurrence of stenotopic species associated with xerothermic grasslands was confirmed in the study area.

KEY WORDS: Formicidae, ants, Ligocka Góra Kamienna, faunistics, biodiversity.

WSTĘP

Prace faunistyczne skupiające się na badaniu polskiej myrmekofauny uległy w ostatnich latach intensyfikacji, a doniesienia o nowych stanowiskach rzadkich gatunków potwierdzają, że inwentaryzacje faunistyczne są w dalszym ciągu potrzebne. Niestety, pomimo dużego nakładu pracy, niektóre z regionów, które charakteryzują się unikalnymi w skali kraju siedliskami nadal nie zostały poddane badaniom inwentaryzacyjnym i wiedza o ich bioróżnorodności jest słaba.

Jednym z takich obszarów jest Ligocka Góra Kamienna położona w województwie opolskim na granicy dwóch krain faunistycznych – Dolnego i Górnego Śląska. Na obszarze Ligockiej Góry Kamiennej prowadzone były badania faunistyczne obejmujące takie grupy jak ryjkowce, motyle, prostoskrzydłe i pluskwiaki różnoskrzydłe (MAZUR 2006, BIELEWICZ 1966, LIANA 1976, HEBDA 2004, LIS 1994). Badania wykazały, że obszar ten charakteryzuje się bogatą i unikalną fauną owadów, m. in. potwierdzono tam występowanie 78 gatunków Heteroptera (w tym 11 gat. kserotermofilnych) (HEBDA 2004), czy 11 gatunków Orthoptera, w tym gatunek związany wyłącznie z siedliskami kserotermicznymi (LIANA 1976).

Jedynie informacje o myrmekofaunie Ligockiej Góry Kamiennej znaleźć można w opublikowanych w pierwszej połowie XX wieku pracach HANSA NOWOTNEGO (1931, 1937). Autor tych prac wykazał 14 gatunków występujących na terenie badanego obszaru, z których część uważana jest współcześnie za gatunki rzadkie w skali kraju. Te wstępne dane wskazywały, że Ligocka Góra Kamienna może być terenem zasiedlonym przez unikalną myrmekofaunę i inwentaryzacja tego terenu może znacząco uzupełnić wiedzę o bioróżnorodności tego regionu. Niniejsza praca uzupełnia i uaktualnia wiedzę na temat myrmekofauny tego atrakcyjnego przyrodniczo terenu.

MATERIAŁ I METODY

Badania były prowadzone od maja do września 2021 i od maja do czerwca 2022 roku. Podstawową metodą poszukiwania mrówek była metoda „na upatrzonego”. Murawa kserotermiczna w centrum rezerwatu dodatkowo została przeczesana czerpakiem entomologicznym. Wszystkie złapane osobniki umieszczano następnie w probówce z 99% alkoholem.

Przy oznaczaniu mrówek korzystano z kluczy do oznaczania Formicidae opracowanych przez RADCHENKĘ *et al.* (2004) i CZECHOWSKIEGO *et al.* (2012). Dane o rozmieszczeniu gatunków Śląska zaczerpnięto z CZECHOWSKIEGO *et al.* (2012) oraz prac opublikowanych w późniejszych latach (TASZAKOWSKI *et al.* 2013, CSŐSZ *et al.* 2018, SALATA & BOROWIEC 2014, SALATA *et al.* 2015, KASZYCA *et al.* 2017, SALATA *et al.* 2018).

TEREN BADAŃ

Ligocka Góra Kamienna znajduje się w województwie opolskim w gminie Strzelce Opolskie na południe od miejscowości Ligota Dolna. Jest to wzniesienie o wysokości 326 m n.p.m., położone w zachodniej części Grzbietu Chełmu (WOŹNIAK *et al.* 2011) zbudowane z triasowego wapienia muszlowego (SPAŁEK 1996). Wapienne podłoże, w połączeniu z odpowiednim mikroklimatem, umożliwiły powstanie unikatowych muraw kserotermicznych (KOPIJ 2008). Na tym obszarze znajduje się rezerwat ścisły „Ligota Dolna” o powierzchni 8,29 ha, gdzie wyodrębniono 3 siedliska przyrodnicze Natura 2000 – skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (*Alyso-Sedion*), murawy kserotermiczne *Festuco-Brometea* oraz wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami *Potentilletalia caulescentis* (ZARZĄDZENIE RDOŚ W OPOLU 2014). Dodatkowo na terenie Ligockiej Góry Kamiennej znajduje się nieczynny od 1994 roku kamieniołom wapienia.

WYKAZ STANOWISK

001 – murawa kserotermiczna *Festuco-Brometea* znajdująca się na szczycie Ligockiej Góry Kamiennej, 50.482088/18.125085; **002** – mocno nasłonecznione południowe zbocze z odsłoniętymi półkami skalnymi, 50.481680/18.123278; **003** – las świeży mieszany z gęstym podszytem zarośniętym jeżynami, 50.482739/18.123459; **004** – półka skalna porośnięta roślinnością sucholubną znajdującą się w granicach rezerwatu, 50.481259/18.12754; **005** – teren porośnięty kilkoma drzewami liściastymi i iglastymi przylegający do wschodniej granicy rezerwatu, 50.481022/18.128308; **006** – płaska wychodnia skalna nad starym piecem wapienniczym porośnięta skąpą roślinnością, 50.486551/18.124837; **007** – stare wyrobisko wapienia z rumoszem skalnym i piaszczystym podłożem, 50.486138/18.125481; **008** – płaski obszar skalny pomiędzy wapienną ścianą od zachodu i świeżym lasem od wschodu, 50.484312/18.127203; **009** – suchy las iglasty z przewagą sosny porastający wychodnię kamieniołomu, 50.484203/18.127754; **010** – las świeży i las wyżynny świeży z przewagą sosny oraz miejscowym występowaniem dębu, klonu i brzozy, 50.483227/18.127847; **011** – młody i wilgotny las liściasty porastający skarpę starego kamieniołomu, 50.484719/18.127943; **012** – piaszczysta droga polna wraz z jej obrzeżami porośniętymi krzewami, 50.486700/18.122597; **013** – skraj lasu gospodarczego w typie lasu wyżynnego świeżego, 50.484983/18.130438; **014** – las liściasty z miejscowym udziałem modrzewia i sosny otoczony polami uprawnymi, 50.487751/18.128179.

WYKAZ GATUNKÓW

Ponerinae LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1835***Ponera coarctata*** (LATREILLE, 1802)

Stanowiska: 007, 008, 009, 011, 013, 014.

Gatunek wykazany do tej pory z Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Górnego i Dolnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej, Beskidów Zachodnich oraz Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012), a także z Beskidów Wschodnich oraz Sudetów Wschodnich (SALATA *et al.* 2015). Na terenie rezerwatu i nieczynnego kamieniołomu robotnice tego gatunku łapane były pod płaskimi kamieniami ulokowanych na luźnej lub piaszczystej glebie na nasłonecznionych i otwartych stanowiskach.

Dolichoderinae FOREL, 1878***Dolichoderus quadripunctatus*** (LINNAEUS, 1771)

Stanowiska: 003, 005, 009, 011, 012, 014.

Gatunek wykazany z piętnastu krain: Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Podlasia, Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Zachodnich, Beskidów Wschodnich oraz Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012) oraz Sudetów Wschodnich (SALATA *et al.* 2018). Dendrofilny gatunek spotykany głównie w lasach liściastych. Gatunek łapany był na starym drzewie liściastym na zalesionym terenie rezerwatu oraz w lesie na wschodnim stoku Ligockiej Góry Kamiennej.

Tapinoma subboreale SEIFERT, 2012

Stanowiska: 001, 002.

Gatunek wykazany z Pojezierza Pomorskiego, Niziny Mazowieckiej, Podlasia, Dolnego Śląska, Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej oraz Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012). W monografii CZECHOWSKIEGO *et al.* (2012) gatunek ten występuje pod nazwą *Tapinoma madeirense* FOREL, 1895, jednak SEIFERT (2012) w rewizji europejskich gatunków *Tapinoma* opisał środkowoeuropejskie populacje, dotychczas znane jako *T. madeirense*, jako gatunek nowy dla nauki: *T. subboreale*. Zasiedla on murawy kserotermiczne na podłożu wapiennym. Gatunek wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1937). Przeprowadzone prace potwierdziły jego obecność. Gatunek łapany był na murawie kserotermicznej wchodzącej w skład rezerwatu.

Myrmicinae LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1835***Myrmica rubra*** (LINNAEUS, 1758)

Stanowiska: 009.

Gatunek pospolity w Polsce, wykazany ze wszystkich krain (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Wymieniany przez NOWOTNEGO (1931) jako częsty na całym obszarze badań. Prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na badanym terenie. Okazy tego gatunku zostały złapane w suchym lesie iglastym porastającym wychodnię skalną.

Myrmica ruginodis NYLANDER, 1846

Stanowiska: 002, 003, 007, 010, 013, 014.

Gatunek pospolity w Polsce, wykazany ze wszystkich krain (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Wymieniany przez NOWOTNEGO (1931) jako szeroko rozpowszechniony w regionie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na badanym terenie. Liczne okazy tego gatunku łapane były na obszarze zalesionym.

Myrmica scabrinodis NYLANDER, 1846

Stanowiska: 001, 002, 007.

Gatunek powszechny na obszarze całej Polski (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Występuje w różnych siedliskach, zarówno na terenach otwartych, jak i w lasach (jedynie w miejscach nasłonecznionych). Pojedyncze osobniki gatunku łapane były na nasłonecznionych stanowiskach rozmieszczonych na terenie Ligockiej Góry Kamiennej.

Myrmica sabuleti MEINERT, 1861

Stanowiska: 002, 003, 007.

Gatunek pospolity, wykazany ze wszystkich krain (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Zasiadła siedliska umiarkowanie kserotermiczne, suche łąki i lasy. Gatunek wykazany został z terenu Ligockiej Góry Kamiennej przez NOWOTNEGO (1937). Przeprowadzone prace potwierdziły jego obecność. Na terenie rezerwatu gatunek łapany był pod kamieniami w zalesionej oraz w południowej części rezerwatu, a także w głównej części kamieniołomu.

Myrmica schencki VIERECK, 1903

Stanowiska: 001, 002, 007, 012.

Gatunek wykazany z większości krain, nie odnotowany dotychczas jedynie w Sudetach Zachodnich, Tatrach oraz Górach Świętokrzyskich (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Na terenie Ligockiej Góry Kamiennej gatunek wykazany został z miejsc otwartych i silnie nasłonecznionych. Dane historyczne (NOWOTNY 1937) podają z Ligockiej Góry Kamiennej *Myrmica lobicornis* NYLANDER, 1846. Prowadzone prace inwentaryzacyjne nie potwierdziły występowania tego gatunku na badanym terenie. Dodatkowo, uwzględniając preferencje siedliskowe *M. lobicornis*, jego obecność na terenie Ligockiej Góry Kamiennej wydaje się wątpliwa i prawdopodobnie okazy łapane przez Nowotnego były w rzeczywistości robotnicami *M. schencki*.

Stenamma debile (FÖRSTER, 1850)

Stanowiska: 010, 013.

Gatunek wykazany z większości krain zoogeograficznych, nie odnotowany dotychczas z Sudetów Wschodnich, Niziny Sandomierskiej, Beskidów Zachodnich, Tatr, Pienin i Bieszczadów (CZECHOWSKI *et al.* 2012, KASZYCA *et al.* 2017, SALATA *et al.* 2018). Oligotop występujący w cienistych lasach, zwłaszcza liściastych z bogatą warstwą ściółki. Gatunek łapany był w lasach mieszanych porastających wschodnie zbocze Ligockiej Góry Kamiennej.

Leptothorax acervorum (FABRICIUS, 1793)

Gatunek pospolity, wykazany ze wszystkich krain (CZECHOWSKI *et al.* 2012, TASZAKOWSKI *et al.* 2013). Występuje głównie w jasnych i suchych lasach iglastych, spotykany jest również na siedliskach otwartych. Gatunek wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1931), nie został on złapany podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych.

Leptothorax muscorum (NYLANDER, 1846)

Gatunek wykazany z większości krain, nie odnotowany dotychczas jedynie w Sudetach Wschodnich oraz Beskidach Wschodnich (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Zasiedla jasne i suche lasy iglaste, spotykany również na terenach otwartych z preferencją środowisk suchych i ciepłych. Gatunek wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1931), jego obecność nie została potwierdzona podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych.

Temnothorax unifasciatus (LATREILLE, 1798)

Stanowiska: 001, 002, 004, 006, 007, 008, 012.

Gatunek wykazany z Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Lubelskiej, Gór Świętokrzyskich, Sudetów Zachodnich, Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012), a także z obszaru Sudetów Wschodnich (SALATA *et al.* 2015). Zasiedla stanowiska kserotermiczne, zwłaszcza widne lasy liściaste, jednak występuje również w różnych suchych siedliskach otwartych. Gatunek łapany był pod kamieniami w miejscach nasłonecznionych na całym obszarze Góry Kamiennej.

Temnothorax crassispinus (KARAVAEV, 1926)

Stanowiska: 003, 005, 010, 011, 013, 014.

Jest to gatunek wykazany praktycznie z całego obszaru Polski za wyjątkiem Beskidów Wschodnich oraz Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012; SALATA & BOROWIEC 2014; SALATA *et al.* 2015). Jest to najpospolitszy gatunek *Temnothorax* w Polsce. Na terenie Ligockiej Góry Kamiennej osobniki tego gatunku łapane były w miejscach zalesionych.

Temnothorax interruptus (SCHENCK, 1852)

Bardzo rzadki gatunek wykazany z pojedynczych stanowisk z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Górnego Śląska, Wyżyny Małopolskiej (CZECHOWSKI *et al.* 2012) i Dolnego Śląska (Csősz *et al.* 2018). Kserotermofilny stenotop zbiorowisk trawiastych i naskalnych. Wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1931), jego obecność nie została potwierdzona podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych.

Solenopsis fugax (LATREILLE, 1798)

Stanowiska: 001, 002, 007.

Gatunek wykazany w Polsce z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Niziny Mazowieckiej, Podlasia, Górnego i Dolnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Beskidów Wschodnich, Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012) oraz Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (RUTA 2007). Gatunek związany z suchymi i ciepłymi siedliskami, głównie na glebach o podłożu wapiennym, gipsowym lub lessowym,

a także na piaskach. Liczne gniazda gatunku znalezione zostały pod kamieniami zlokalizowanymi na mocno nasłonecznionych i otwartych stanowiskach rezerwatu i nieczynnego kamieniołomu.

Myrmecina graminicola (LATREILLE, 1802)

Stanowiska: 008, 009, 011.

Gatunek wykazany z trzynastu krain: Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Sudetów Zachodnich, Beskidów Wschodnich, Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012) oraz Sudetów Wschodnich (SALATA *et al.* 2018). Kserotermofilny gatunek występujący w widnych lasach, zwłaszcza mieszanych. Po raz pierwszy wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1931) i jego obecność została potwierdzona podczas prowadzonych prac. Okazy zebrane zostały z zadrzewionej części nieczynnego kamieniołomu.

Tetramorium caespitum (LATREILLE, 1802)

Stanowiska: 001, 002, 004, 006, 007, 008, 014.

Gatunek pospolity na obszarze całego kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012), występujący na suchych i nasłonecznionych siedliskach skąpo porośniętych roślinnością, zwłaszcza na glebach piaszczystych. Wymieniany przez NOWOTNEGO (1931) jako szeroko rozpowszechniony w regionie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na badanym terenie. Gatunek był łapany na całym obszarze Góry Kamiennej.

Strongylognathus testaceus (SCHENCK, 1852)

Stanowiska: 002.

Gatunek wykazany dotychczas z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Mazurskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Podlasia, Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Lubelskiej, Niziny Sandomierskiej (CZECHOWSKI *et al.* 2012) oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (SALATA *et al.* 2015). Według CZECHOWSKIEGO *et al.* (2012) występowanie *S. testaceus* stwierdzono także na terenie Górnego Śląska, jednak wynika to z błędnego przyporządkowania miejscowości Gogolin i Kamień Śląski, które w rzeczywistości znajdują się na obszarze Dolnego Śląska. Jest to obligatoryjny pasożyt społeczny gatunków z rodzaju *Tetramorium*, w Europie Środkowej głównie *T. caespitum*. Osobniki zostały złapane w kolonii *T. caespitum* zlokalizowanej pod płaskim kamieniem w mocno nasłonecznionym stanowisku w południowej części rezerwatu.

Formicinae LATREILLE, 1809

Formica rufa LINNAEUS, 1761

Stanowiska: 005, 008.

Gatunek pospolity w Polsce, wykazany ze wszystkich krain (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Występujący w lasach iglastych i mieszanych, choć może występować także w lasach liściastych. Gatunek łapany był na terenie rezerwatu we fragmencie porośniętym

kilkoma drzewami liściastymi i iglastymi, a także w południowej części kamieniołomu wśród młodych sosen.

Formica pratensis RETZIUS, 1783

Stanowiska: 001.

Gatunek pospolity w Polsce, nie wykazany jedynie z Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Ciepłolubny gatunek zasiedlający suche, przeważnie otwarte siedliska. Na terenie rezerwatu gatunek łapany był na murawie kserotermicznej.

Formica fusca LINNAEUS, 1758

Stanowiska: 001, 002, 007, 008, 013, 014.

Gatunek występujący praktycznie na terenie całego kraju z wyjątkiem Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Zasiedla różne siedliska otwarte i leśne o różnej wilgotności. Wymieniany przez NOWOTNEGO (1931) jako pospolity w regionie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na badanym terenie. Liczne okazy tego gatunku łapane były z miejsc otwartych na terenie starego kamieniołomu.

Formica cinerea MAYR, 1853

Stanowiska: 007, 008, 009, 012.

Pospolity gatunek w Polsce, nie wykazany dotychczas z obszaru Sudetów Zachodnich oraz Sudetów Wschodnich (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Ciepłolubny gatunek zasiedlający suche siedliska otwarte i leśne. Okazy tego gatunku łapane były w niezadrzewionej części starego kamieniołomu.

Formica rufibarbis FABRICIUS, 1793

Stanowiska: 001, 002, 007, 008.

Pospolity gatunek wykazany z większości krain, nie odnotowany jedynie na terenie Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Ciepłolubny gatunek zasiedlający suche i nasłonecznione murawy. Wymieniany przez NOWOTNEGO (1931) jako szeroko rozpowszechniony i częsty w całym regionie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na badanym terenie. Na terenie Ligockiej Góry Kamiennej gatunek łapany był w miejscach otwartych.

Formica cunicularia LATREILLE, 1798

Stanowiska: 001, 002, 006, 007, 008, 009, 012, 014.

Gatunek pospolity, nie wykazany jedynie z Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Ciepłolubny gatunek preferujący otwarte siedliska takie jak piaszczyste wydmy, wapienne zbocza, czy łąki. Na terenie Ligockiej Góry Kamiennej gatunek łapany był w miejscach otwartych i nasłonecznionych.

Formica sanguinea LATREILLE, 1798

Stanowiska: 002, 004, 007.

Gatunek występujący na terenie całego kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Gatunek preferujący suche siedliska, występujący w lasach, jak i na terenach otwartych. Preferuje miejsca nasłonecznione, zwłaszcza polany, skraje lasu i pobocza dróg. Liczne okazy tego gatunku łapane były w południowej części rezerwatu.

Camponotus ligniperda (LATREILLE, 1802)

Stanowiska: 008.

Gatunek pospolity w Polsce, nie wykazany dotychczas jedynie z Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Oligotop lasów liściastych, choć spotykany jest również w lasach mieszanych i iglastych, a także na siedliskach otwartych słabo porośniętych krzewami lub pojedynczymi drzewami. Gatunek był łapany w południowej części kamieniołomu pod kamieniami na półce skalnej.

Camponotus fallax (NYLANDER, 1856)

Stanowiska: 005, 013, 014.

Gatunek pospolity w Polsce, nie wykazany dotychczas z Pobrzeża Bałtyku, Tatr, Bieszczadów, Pienin oraz Beskidów Zachodnich (CZECHOWSKI *et al.* 2012, KASZYCA *et al.* 2017). Gatunek leśny występujący głównie w widnych i suchych lasach liściastych, spotykany również w lasach mieszanych, starych parkach, ogrodach i sadach. Łapany w południowej części góry w lasach liściastych i mieszanych.

Lasius niger (LINNAEUS, 1758)

Stanowiska: 001, 002, 003, 006, 007, 013, 014.

Gatunek pospolity na terenie całego kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Preferuje umiarkowanie ciepłe i suche siedliska otwarte, choć może zasiedlać również widne lasy. Bardzo rozpowszechniony w różnych środowiskach antropogenicznych. NOWOTNY (1931) wymienia ten gatunek jako jedną z najpospolitszych mrówek występujących na badanym terenie. Prowadzone prace inwentaryzacyjne potwierdzają jego obecność na obszarze Góry Kamiennej, gdzie jest bardzo liczny.

Lasius platythorax SEIFERT, 1991

Stanowiska: 002, 003, 005, 010.

Gatunek wykazany z większości krain za wyjątkiem Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012; TASZAKOWSKI *et al.* 2013). W porównaniu do siostrzanego gatunku *L. niger* preferuje bardziej wilgotne stanowiska. Zasiedla wszystkie typy lasów oraz podmokłe tereny otwarte, unika terenów zantropogenizowanych. Na terenie Góry Kamiennej gatunek łapany był przede wszystkim w zadrzewieniach w pobliżu i na obszarze rezerwatu.

Lasius emarginatus (OLIVIER, 1792)

Stanowiska: 007.

Gatunek wykazany dotychczas z Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Roztocza, Niziny Sandomierskiej, Beskidów Zachodnich oraz Pienin (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Gatunek ten zasiedla ciepłe i suche murawy oraz lasy, zwłaszcza nasłonecznione i skaliste siedliska o rzadkiej roślinności. Po raz pierwszy wykazany został z badanego terenu przez NOWOTNEGO (1931) i jego obecność została potwierdzona podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Na terenie Ligockiej Góry Kamiennej gatunek łapany był w kamieniołomie.

Lasius brunneus (LATREILLE, 1798)

Stanowiska: 011, 013, 014.

Jest to gatunek wykazany z prawie całego obszaru Polski za wyjątkiem Sudetów Wschodnich i Tatr (CZECHOWSKI *et al.* 2012, TASZAKOWSKI *et al.* 2013, SALATA *et al.* 2015). Dość ciepłolubny gatunek zasiedlający lasy liściaste, spotykany także w mieszanych. Okazy zbierane były w lesie liściastym na wschodnim zboczu Ligockiej Góry Kamiennej.

Lasius alienus (FOERSTER, 1850)

Stanowiska: 002.

Jest to gatunek wykazany z prawie całego obszaru Polski za wyjątkiem Sudetów Zachodnich oraz Sudetów Wschodnich (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Zasiedla suche i ciepłe murawy, otwarte tereny skaliste, nasłonecznione obrzeża lasów oraz widne, ciepłe lasy. Na terenie rezerwatu okazy zebrane zostały z obszaru murawy kserotermicznej.

Lasius flavus (FABRICIUS, 1782)

Stanowiska: 001, 002, 006, 007, 009.

Pospolity gatunek występujący na terenie całego kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012), zasiedlający różne środowiska otwarte i leśne, jednak preferujący otwarte i słoneczne siedliska. Na terenie Góry Kamiennej gatunek łapany był w miejscach otwartych i nasłonecznionych, zazwyczaj z ziemnych kopców.

Lasius umbratus (NYLANDER, 1846)

Stanowiska: 011.

Gatunek wykazywany z terenu całego kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012, SALATA *et al.* 2015). Zamieszkuje różne środowiska wilgotne, od lasów, przez zarośla do umiarkowanie wilgotnych muraw. Gatunek łapany w młodym i wilgotnym lesie liściastym porastający skarpę starego kamieniołomu.

Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1798)

Stanowiska: 003, 010, 013, 014.

Gatunek pospolity w Polsce, nie wykazany dotychczas jedynie z Sudetów Wschodnich (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Dendrofilny gatunek preferujący lasy liściaste, spotykany również w lasach mieszanych i iglastych, a także parkach i starych sadach. Na terenie rezerwatu gatunek łapany był w zachodnich i wschodnich zadrzewieniach.

PODSUMOWANIE

W skład fauny Ligockiej Góry Kamiennej wchodzi 35 gatunków mrówek. W trakcie prowadzonych badań wykazano obecność 32 gatunków mrówek i potwierdzono obecność większości gatunków wykazanych przez NOWOTNEGO (1931, 1937). Obecność trzech gatunków znanych z literatury (*Temnothorax interruptus*, *Leptothorax muscorum* i *L. acervorum*) nie została potwierdzona, ale ich obecność na terenie badań nie może być wykluczona.

Stwierdzono gatunki eurytopowe, bez ścisłych preferencji siedliskowych, jak również gatunki stenotopowe, które w tym przypadku związane są z obecnością muraw kserotermicznych. Wszystkie gatunki wykazane z tego obszaru stanowią ponad połowę myrmekofauny Dolnego Śląska i ponad połowę gatunków stwierdzonych na obszarze Górnego Śląska.

PODZIĘKOWANIA

Wyrażamy serdeczne podziękowania dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu za udzielenie zgody na prowadzenie badań na terenie rezerwatu „Ligota Dolna” (WPN.6205.15.2021.IKS).

PIŚMIENNICTWO

- BIELEWICZ M. 1966. Motyle (Lepidoptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej pow. Strzelce Opolskie. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 3: 1–72.
- CSÓSZ S., SALATA S., BOROWIEC L. 2018. Three Turano-European species of the *Temnothorax interruptus* group (Hymenoptera: Formicidae) demonstrated by quantitative morphology. *Myrmecological News* 26: 101–119.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012. The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. *Fauna Poloniae*, Vol. 4, NS. Warszawa, Natura Optima Dux Foundation, 496 pp.
- HEBDA G. 2004. Rezerwat „Ligota Dolna” i „Gipsowa Góra” na Opolszczyźnie jako ostoje ciepłolubnej fauny Heteroptera. *Wiadomości entomologiczne* 23 supl. 2: 144–145.
- KASZYCA N., TASZAKOWSKI A., DEPA Ł. 2017. Nowe stanowiska mrówek (Hymenoptera: Formicidae) na terenie Beskidu Wschodniego. *Acta entomologica silesiana* 25: 1–3.
- KOPIŃ G. 2008. Rezerваты przyrody, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe województwa opolskiego. *Przyroda Śląska Opolskiego* 14: 1–11.
- LIANA A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. *Fragmenta Faunistica* 20(25): 469–558.
- LIS B. 1994. Pluskiwaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Kamiennej Góry w Ligocie Dolnej (Górny Śląsk). *Acta entomologica silesiana* 2(2): 25–30.
- MAZUR M.A. 2006. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae) Śląska. *Wiadomości entomologiczne* 25(4): 225–232.
- MOLISZEWSKA E.B. 2008. Microscopic saprotrophic and phytopathogenic fungi from Nature Reserve Ligota Dolna in Opole region. *Proceedings of EC Opole* 2(2): 349–352.
- NOWOTNY H. 1931. Verzeichnis der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Ameisen. *Mitteilendes Beuthener Geschichts- und Museumsvereins* 13/14: 150–157.
- NOWOTNY H. 1937. Nachtrag zur Ameisenfauna Oberschlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 18: 5–6.
- RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., CZECHOWSKI W. 2004. Błonkówki – Hymenoptera. Mrówki. Formicidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, Toruń* 24(63): 1–138.
- SALATA S., BOROWIEC L. 2014. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae). *Wiadomości entomologiczne* 33(1): 77–79.
- SALATA S., MICHLEWICZ M., SZWAJKOWSKI P. 2015. Materiały do poznania myrmekofauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 34(4): 57–66.
- SALATA S., ŻURAWLEW P., KOWALCZYK J.K. 2018. Nowe dane o rozmieszczeniu wybranych gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 37(1): 46–53.
- SEIFERT B. 2012. Clarifying naming and identification of the outdoor species of the ant genus *Tapinoma* FÖRSTER, 1850 (Hymenoptera: Formicidae) in Europe north of the Mediterranean region with description of a new species. *Myrmecological News* 16: 139–147.
- SPAŁEK K. 1996. Stanowisko lnu austriackiego *Linum austriacum* koło Ligoty Dolnej na Wyżynie Śląskiej. *Chrońmy Przyrodę Ojczyzn* 52(2): 103–105.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., KUBUSIAK A., DEPA Ł. 2013. Ants (Hymenoptera, Formicidae) new for Eastern Beskidy Mountains. *Acta entomologica silesiana* 21: 53–56.
- WOŹNIAK P., SIKORA R., LASOŃ K., MARKOWIAK M., HAISING J., SZULC J., HAGDORN H. 2011. Geopark Góra Św. Anny – “król-tułacz” wrócił na stolicę! *Przegląd Geologiczny* 59(4): 291–310.
- ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 1857 [on-line]. http://bip.opole.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/24457/Zarzadzenie_RDOS_Opole_Dz_Urz_Woj_Opol_poz_1857_2014.pdf [dostęp 26.05.2022].

Accepted: 18 October 2022; published: 4 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>